

MULOQOT PSIXOLOGIYASI

Qodirova Ruxshona Akmaljon qizi
Odiljonova Dilnoza Ğanijon qizi
Bozorova Muhsina Abdurasul qizi

ADPI Biologiya yo'nalishi 1-bosqich talabalari
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14357316>

Annotatsiya: Ushbu maqola muloqot psixologiyasining turli jihatlarini, jumladan, verbal va non-verbal muloqotni, hissiy ta'sirlarni va ijtimoiy kontekstni ko'rib chiqadi. Shuningdek, muloqotda yuzaga keladigan xatoliklar, ularni bartaraf etish usullari va jamoaviy ishdagi ahamiyatiga e'tibor qaratiladi. Maqola samarali muloqot ko'nikmalarini rivojlantirishga yo'naltirilgan ilmiy yondashuvni taklif etadi.

Abstract: This article explores various aspects of communication psychology, including verbal and non-verbal communication, emotional influences, and social context. It also addresses communication errors, methods for overcoming them, and the significance of communication in team dynamics. The article proposes a scientific approach to developing effective communication skills.

Аннотация: Эта статья рассматривает различные аспекты психологии общения, включая вербальное и невербальное общение, эмоциональные влияния и социальный контекст. Также обсуждаются ошибки в общении, способы их преодоления и значение общения в командной работе. Статья предлагает научный подход к развитию эффективных коммуникативных навыков.

Kalit so'zlar: Muloqot psixologiyasi, verbal muloqot, non-verbal muloqot, empatiya, hissiy ta'sir, ijtimoiy kontekst, madaniy xususiyatlar, jamoaviy ish, stressni boshqarish, muloqot xatoliklari, samarali muloqot, psixologik ko'nikmalar.

Keywords: Communication psychology, verbal communication, non-verbal communication, empathy, emotional influence, social context, cultural characteristics, teamwork, stress management, communication errors, effective communication, psychological skills.

Ключевые слова: Психология общения, вербальное общение, невербальное общение, эмпатия, эмоциональное влияние, социальный контекст, культурные особенности, командная работа, управление стрессом, ошибки в общении, эффективное общение, психологические навыки.

Muloqot psixologiyasi – bu insonlarning o'zaro munosabatlaridagi psixologik jarayonlarni va ulardagi individual xususiyatlarni o'rganadigan soha. Muloqot nafaqat so'zlarni aytish, balki til, tana tili, qo'l harakatlari, mimika va boshqa turli kommunikatsion vositalardan foydalanishni o'z ichiga oladi. Muloqot psixologiyasi, shuningdek, insonlar o'rtasida psixologik muvofiqlik va yaqinlikni yaratish, konfliktlarni hal qilish va o'zaro anglashuvni yaxshilashga qaratilgan ilmiy tadqiqotlarga asoslanadi. Muloqot psixologiyasining asosiy yo'nalishlari: 1. Verbal va non-verbal muloqot Muloqotning verbal qismi so'zlar va tilni o'z ichiga oladi. Non-verbal muloqot esa tana tili, yuz ifodalari, ko'z bilan aloqa, qo'l harakatlari, ovoz tonalligi kabi elementlardan tashkil topadi. Ikkala turdagi muloqot bir-birini to'ldiradi va samarali muloqot uchun muhimdir. Tana tili va mimika odamlarning hissiy holatini va niyatlarini aks ettiradi, shu orqali ular aytmagan narsalarni ham ifodalash mumkin. 2. Empatiya va anglashuv: Muloqotda

empatiya, ya'ni boshqalarni tushunish va ularning his-tuyg'ularini his qilish muhim ahamiyatga ega. Empatiya muloqotni chuqurlashtiradi, odamlarning o'zaro anglashuvini yaxshilaydi va ijtimoiy aloqalarni mustahkamlaydi. Anglashuvning yuqori darajasi esa muloqotni samarali qiladi, xatoliklar va tushunmovchiliklar sonini kamaytiradi. 3. Muloqotdagi konfliktlar: Muloqotda doimiy ravishda turli qarama-qarshiliklar va tushunmovchiliklar yuzaga keladi. Konfliktlarni hal qilishda inson psixologiyasi katta rol o'ynaydi. Konfliktlar samarali muloqot orqali hal qilinishi, murosaga erishilishi mumkin. Odamlar o'zaro kelishuv va hamjihatlikka erishish uchun turli strategiyalarni qo'llashadi. 4. Muloqot va ijtimoiy rollar: Muloqotning ijtimoiy roli ham muhim. Har bir inson o'zining ijtimoiy roliga qarab muloqot uslubi va usullarini o'zgartiradi. Masalan, rahbar va xodim o'rtasidagi muloqotda bir xil mavzularni va til usullarini qo'llash mumkin emas. Ijtimoiy rollar odamlarning xatti-harakatlariga va o'zaro aloqalariga ta'sir qiladi. 5. O'zaro ta'sir va qarorlar qabul qilish: Muloqot psixologiyasining yana bir jihati – bu qarorlar qabul qilish jarayonidir.

Odamlar o'zaro muloqotda bo'lganda, har bir ishtirokchi o'z fikrini aytishi, bahs-munozara olib borishi va umumiy qarorga kelishi mumkin. Psixologik faktorlar, masalan, o'zini namoyon qilish istagi, boshqalarga ta'sir o'tkazish ehtiyoji, qaror qabul qilishda muhim ahamiyatga ega. 6. Ijtimoiy tarmoqlar va muloqot: Zamonaviy texnologiyalar muloqot psixologiyasiga yangi o'lchovlar qo'shdi. Ijtimoiy tarmoqlar va onlayn muloqotning o'ziga xos xususiyatlari mavjud. Internetda odamlar an'anaviy muloqotdan farqli o'laroq, ko'pincha o'z his-tuyg'ularini va niyatlarini to'g'ridan-to'g'ri ifodalay olmaydilar, bu esa xatoliklar va tushunmovchiliklarga olib kelishi mumkin. 7. Muloqotning yoshga bog'liq xususiyatlari: Har bir yosh davrida muloqotning o'ziga xos xususiyatlari mavjud. Masalan, bolalar muloqotida tushuncha va so'zlashuv qobiliyati rivojlanishi davom etadi, o'smirlar esa ko'proq o'z fikrlarini erkin ifoda etishga intilishadi. Keksalar esa ko'proq o'z tajribalaridan foydalanib, aniq va ehtiyotkorlik bilan muloqot qilishadi. Muloqot psixologiyasining amaliy ahamiyati: 1. Ijtimoiy muvaffaqiyat Muloqot psixologiyasi ijtimoiy muvaffaqiyatni ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. O'zini to'g'ri ifodalash, boshqalar bilan yaxshi munosabatlar o'rnatish, insonlar bilan muloqot qilishda ehtiyotkorlik va hurmatni saqlash ijtimoiy jihatdan muvaffaqiyatli bo'lishga yordam beradi. 2. Tashkilotlarda samaradorlik. Muloqot psixologiyasining o'rganilishi ish joylarida ham katta ahamiyatga ega. Tashkilotlar ichidagi samarali muloqot ishchilarning bir-biri bilan o'zaro tushunishiga yordam beradi, bu esa jamoaning birligini kuchaytiradi va tashkilotning umumiy samaradorligini oshiradi. 3. Boshqaruv va yetakchilik. Boshqaruvchilar va yetakchilar muloqotning psixologiyasini yaxshi bilishlari kerak. Muloqot orqali ular jamoani rag'batlantirishi, konfliktlarni hal qilishi va jamoada ijobiy muhit yaratishi mumkin. Etakchilikda muloqot psixologiyasini qo'llash samarali boshqaruvni ta'minlaydi. Muloqot psixologiyasining davomida quyidagi asosiy yo'nalishlar ham mavjud:

Muloqotda qaror qabul qilishning psixologik omillari: Muloqotda qaror qabul qilish jarayonida ko'plab psixologik omillar mavjud. Masalan, odamlar biror muammoni yoki vaziyatni qanday qabul qilishi, qanday his-tuyg'ularni ifoda etishi va qanday qarorlar qabul qilishi ko'pincha ularning shaxsiy tajribalari, emotsional holati va shaxsiy yondashuvlariga bog'liq. Shuningdek, guruh qarorlari, masalan, jamoa yoki tashkilotdagi qarorlar, jamoaning hissiy holati, guruh ichidagi etakchi roli va ijtimoiy ta'sirlar bilan ham bevosita doimiy ravishda yuzaga keladi. Har bir aloqada, xususan, yuzaki yoki chuqur muloqotda, ishtirokchilarning hissiyotlari bir-biriga ta'sir qiladi. Masalan, qizg'in bahs-munozaralar va stressli holatlarda

shaxslar orasida noxush hissiyotlar va ishonchsizliklar paydo bo'lishi mumkin. Bu muloqotning samaradorligini kamaytiradi va so'zlardan ko'ra, hissiy aloqalar ko'proq ta'sir qiladi. Bunday holatlarda hissiy intellekt va empatiya samarali muloqotda muhim rol o'ynaydi. 3. Muloqotda turg'unlik va o'zgarishlar. Har bir inson o'z hayotining turli bosqichlarida muloqot uslublarini va yondashuvlarini o'zgartirishi mumkin. Bu, ayniqsa, o'zgarishlarga ochiq bo'lgan yoki yangi vaziyatga moslashishni o'rgangan shaxslar uchun muhimdir. Muloqotning turli shakllari va o'zgarishi insonning rivojlanishi va o'zgaruvchan ijtimoiy sharoitlarga moslashishiga yordam beradi. Masalan, yosh o'smirlar va kattalar o'rtasidagi muloqotda ulardan har biri o'zining shaxsiy yondashuvi va ehtiyojlariga ko'ra o'zgarishlar kiritadi. 4. Muloqot va ijtimoiy tarmoqlarda psixologik xususiyatlar. Zamonaviy muloqotda internet va ijtimoiy tarmoqlar alohida o'rin tutadi. Odamlar onlayn muloqotda ko'pincha real hayotdagi muloqotda yuzaga keladigan hissiy va ijtimoiy to'siqlardan qochishadi. Biroq, onlayn muloqotda ham o'ziga xos psixologik jarayonlar mavjud. Ijtimoiy tarmoqlarda odamlar o'zlarining tasvirini, fikrlarini va his-tuyg'ularini boshqalar bilan bo'lishadilar, bu esa psixologik holatga ta'sir qiladi. Ijtimoiy tarmoqlar orqali amalga oshiriladigan muloqotlar, masalan, yirik guruhlar ichida o'zaro aloqalar yoki maxsus guruhlarda muloqot qilish, o'ziga xos ijtimoiy psixologik xususiyatlarga ega.

Muloqotning psixologik turlari: Muloqot psixologiyasi turli psixologik turlarga bo'linadi. Ulardan ba'zilari quyidagilardir: Shaxsiy muloqot: Odamlar o'rtasida o'zaro tushunish va hissiy aloqalarni o'rnatish uchun mo'ljallangan muloqot. Bu turdagi muloqot shaxsiy hissiyotlar, o'zaro hurmat va ishonchga asoslanadi. Ijtimoiy muloqot: Ijtimoiy o'zaro ta'sir va ijtimoiy normativlarga asoslangan muloqot. Masalan, ish joyida yoki ijtimoiy guruhlarda olib boriladigan muloqotlar. Ishbilarmonlik muloqoti: Tashkilot ichida yoki ish joyida amalga oshiriladigan, maqsadga yo'naltirilgan muloqot. Bu turdagi muloqotda boshqaruv va tashkilotning samaradorligi uchun zarur bo'lgan ma'lumotlar almashinadi. 6. Muloqot va shaxsiy rivojlanish. Muloqot psixologiyasi nafaqat ijtimoiy aloqalarni tashkil etishda, balki shaxsiy rivojlanishning muhim komponenti hisoblanadi. O'zini ifodalash, boshqalar bilan fikr almashish, ularning nuqtai nazarini tushunish, shaxsning shaxsiy qobiliyatlarini rivojlantirishda yordam beradi. Samarali muloqot shaxsni o'ziga bo'lgan ishonchini oshiradi, stressni kamaytiradi va ko'plab ijtimoiy va psixologik maqsadlarga erishishga imkon yaratadi. 7. Muloqotning o'zgaruvchan va interaktiv tabiati. Muloqotning psixologik xususiyatlaridan yana biri uning o'zgaruvchan va interaktiv tabiati hisoblanadi. Har bir muloqot, qaysi kontekstda va kimlar bilan bo'lishidan qat'iy nazar, o'zining o'ziga xos xususiyatlariga ega bo'ladi. Bu o'zgaruvchanlikni har ikki tomonning hissiy holati, maqsadlari va ehtiyojlari ta'sir qiladi. Masalan, biror muhokama yoki bahsda taraflar o'z fikrlarini o'zgartirishlari mumkin, bu esa muloqotning samaradorligini va natijalarini sezilarli darajada o'zgartiradi. 8. Muloqotdagi xatoliklar va ularni bartaraf etish. Muloqot psixologiyasida xatoliklar va tushunmovchiliklar ko'p uchraydi. Bu xatoliklar, asosan, muloqotning yomon tashkil etilishi, noto'g'ri tushunilish yoki hissiy noaniqliklar bilan bog'liq bo'ladi. Misol uchun, noto'g'ri mimika yoki tana tili boshqalar tomonidan noto'g'ri talqin qilinishi mumkin. Muloqotda bunday xatoliklarni bartaraf etish uchun samarali tinglash, o'zaro izohlarni berish va ehtiyotkorlik bilan so'zlash zarur. Boshqalar bilan aniq va ochiq aloqada bo'lish, noaniqliklarni kamaytirishga yordam beradi. 9. Muloqot va jamoaviy ish. Muloqot psixologiyasining jamoaviy ishga ta'siri juda muhim. Jamoaviy muloqotda har bir ishtirokchi o'z fikrini, nuqtai nazarini ifoda etadi va birgalikda

qarorlar qabul qiladi. Jamoaviy muloqotning psixologik jihatlari orasida muhim ro'l o'ynaydigan tushunchalar mavjud, masalan, guruh dinamikasi, ijtimoiy ta'sir va etakchilik. Samarali jamoaviy muloqot guruhdagi a'zolari birlashtiradi, ularning o'rtasida ishonchni mustahkamlaydi va umumiy maqsadlarga erishishda yordam beradi. 10. Muloqotda ko'nikmalar va ularning rivojlanishi. Muloqot psixologiyasini chuqur o'rganish muloqot ko'nikmalarini rivojlantirishga imkon yaratadi. Samarali muloqot ko'nikmalariga aktiv tinglash, empatiya, aniq fikrlar bildirish, hissiy xususiyatlarni to'g'ri talqin qilish va muvozanatni saqlash kabi ko'nikmalar kiradi. Bu ko'nikmalarni rivojlantirish ijtimoiy munosabatlar va professional faoliyatda muvaffaqiyatga erishishda muhim rol o'ynaydi. 11. Muloqot psixologiyasining ijtimoiy va madaniy konteksti. Muloqotning psixologik xususiyatlari, shuningdek, ijtimoiy va madaniy omillarga bog'liq. Har bir jamiyat yoki madaniyat o'ziga xos muloqot usullarini shakllantiradi, bu esa muloqotning psixologiyasini o'ziga xos qiladi. Madaniy turli xususiyatlar, diniy qadriyatlar, ijtimoiy normativlar va an'analar muloqotning shaklini va mazmunini ta'sir qiladi. Shu sababli, muloqotning psixologik aspektlarini o'rganishda madaniy farqlarni hisobga olish juda muhimdir. 12. Muloqot va stress: Muloqotning psixologik aspektlaridan yana biri stress bilan bog'liq. Muloqot paytida yuzaga keladigan stress odatda qarama-qarshiliklar, noaniqliklar yoki muloqotning murakkabliklaridan kelib chiqadi. Stress muloqotni noto'g'ri yo'lga solishi mumkin, bu esa muloqotdagi samaradorlikni pasaytiradi. Shuning uchun muloqotda stressni boshqarish va uning salbiy ta'sirlarini kamaytirish juda muhimdir. Samarali muloqot, odatda, stressni kamaytiradi, odamlarning o'z his-tuyg'ularini yaxshiroq boshqarishlariga yordam beradi.

Xulosa: Muloqot psixologiyasi nafaqat shaxslar o'rtasidagi aloqalarni, balki ijtimoiy, ishbilarmonlik va jamoaviy muhitda ham o'rganiladigan muhim soha hisoblanadi. U odamlarning hissiy, ijtimoiy va intellektual rivojlanishiga ta'sir qiladi. Muloqot psixologiyasining yuksalishi odamlar o'rtasidagi o'zaro tushunishni va samarali muloqotni yaxshilashga yordam beradi. Shuningdek, muloqotdagi muvaffaqiyat nafaqat shaxsiy, balki jamoaviy va ijtimoiy taraqqiyotning asosidir.

References:

1. Xaydarov F.I., Xalilova. N.I "Umumiy psixologiya" Toshkent-2010y
2. Karimova V.M. Psixologiya T-2002y.
3. G'oziyev E.G' Umumiy Psixologiya 1-2 kitob T-2002y
4. Davletshin M.G Umumiy Psixologiya T-2002y
5. Ivanov.P, Zufarova.M "Umumiy Psixologiya" T-2008y.